

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

BOZOR IQTISODIYOTINING AFZALLIKLARI VA ZIDDIYATLARI

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali 2-bosqich talabasi

bozorboyevdiyorbekk@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari tahlil qilinadi. Bozor iqtisodiyoti samaradorlik, innovatsiyalarni rag'batlantirish, raqobat va iste'molchilar tanlovining ko'pligi kabi afzalliklarga ega. Biroq, bozor mexanizmlarining bir qator ziddiyatlar ham mavjud. Atrof-muhitni himoya qilish, ijtimoiy tenglik, mehnat kafolatlari, resurslarni tejash va inflyatsiya kabi muammolar bozorning kamchiliklari sifatida keltiriladi. Aynan o'sha bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, talab va taklif, xususiy muk, tadbirkorlik.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti – iqtisodiy tizim bo'lib, unda resurslarni taqsimlash va iqtisodiy faoliyat asosan erkin bozor mexanizmlari orqali tartibga solinadi. Iqtisodiyotda taklif va talab o'zaro muvozanat hosil qilib, narxlar va ishlab chiqarish hajmlarini belgilaydi. Bu tizim erkin raqobatni, xususiy mulk huquqini va davlat aralashuvisiz iqtisodiy erkinlikni targ'ib qiladi. Lekin har qanday iqtisodiy model kabi, bozor iqtisodiyotining ham o'ziga xos afzalliklari va ziddiyatlari mavjud.

Bozor iqtisodiyoti afzalliklari sifatida quydagilarni qarashimiz mumkin. Ular:

- erkinlik;
- yangilik va innovatsiyalarni rag'batlantirish;
- xususiy mulk va tadbirkorlik erkinligi;
- resurslar taqsimlanishining samaradorligi;

Bozor iqtisodiyotida raqobat asosiy omil hisoblanadi. Bu tizimda turli korxonalar va tadbirkorlar o'z tovar va xizmatlarini taklif qiladi, iste'molchilar esa o'z ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos keladigan mahsulotlarni tanlaydi. Raqobat korxonalarini samarali ishlashga, yangi texnologiyalarni joriy qilishga va xarajatlarni kamaytirishga undaydi. Shu sababli, bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarishning samaradorligi ortadi, bu esa resurslarning oqilona taqsimlanishiga yordam beradi.

Bozor iqtisodiyotining yana bir afzalligi shundaki, bunda bir shaxs, korxonalar, firma va korporatsiyalar tinimsiz harakatda va izlanishda bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga katta imkoniyatlar beradi. Korxonalar foyda olish va bozor ulushini kengaytirish uchun yangiliklar joriy qilishga intiladi. Innovatsiyalar esa texnologik taraqqiyotni tezlashtiradi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

Asosiy qism

Bozor iqtisodiyoti talab va taklif asosida ishlaydi, ya'ni iste'molchilarning ehtiyojlari va xohishlariga moslashuvchan bo'lib, ishlab chiqaruvchilar ushbu talabga javob berishga

majbur. Agar iste'molchilar biror mahsulotga katta qiziqish bildirishsa, ishlab chiqaruvchilar uni ko'proq ishlab chiqarishadi va aksincha, kam talab qilinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish kamayadi. Bu iqtisodiyotning moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Bozor iqtisodiyotida xususiy mulk huquqi katta ahamiyatga ega. Korxonalar va shaxslar o'zlarining aktivlari ustidan to'liq nazoratga ega bo'ladi va ularni bozor sharoitlariga muvofiq ishlatadi. Tadbirkorlar erkin faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lib, bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun muhim omildir.

Bozor mexanizmlari resurslarni samarali taqsimlaydi, chunki narxlar talab va taklif asosida o'zgaradi. Buning natijasida resurslar eng yuqori foyda va samaradorlikni ta'minlaydigan sohalarga yo'naltiriladi. Mazmuni shuki, raqobatli bozor tizimi resurslarni jamiyatga eng zarur bo'lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. U ishlab chiqarish uchun resurslarni uyg'unlashtirishning ancha samarali va ishlab chiqarishga yangi, samarali texnologiyani qo'llashni taqozo etadi.

Bozor iqtisodiyotining yuqorida ko'rib chiqilgan asosiy afzalliklari bilan bir qatorda boshqa ko'plab ijobiy jihatlarni ham sanab o'tishimiz mumkin. Ular:

- uning ishlab chiqarishning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashuvi va ko'nikishning yuqori darajasi;
- fan va texnika yutuqlaridan foydalanish, ularni ishlab chiqarishga joriy etishning jadal sur'ati;
- turli tuman ehtiyojlarni qondirish, mahsulot sifatini oshirish qobiliyati;
- buzilgan muvozanatni nisbatan tezlik bilan qayta tiklash;
- cheklangan axborot, turli resurslarning narx darajasi va ularning sarflanish darajasiga yo'nalgan holda bozor iqtisodiyotining muvaffaqiyatli amal qilish imkoniyati.

Bozor iqtisodiyotining asosiy ziddiyatlari bilan bir qatorda quyidagi kamchilik yoki salbiy jihatlari ham mavjud:

- atrof-muhitni ishlab chiqarish va boshqa faoliyat turlari ta'siridan muhofaza qilish mexanizmining mavjud emasligi;
- resurslarning qayta tiklanmaydigan turlarini saqlash imkoniyatining yo'qligi;
- mehnat qilish bilan bog'liq kafolatlarning mavjud emasligi;
- fanda fundamental va amaliy tadqiqotlarning rivojlanishiga ko'maklashuvining yo'qligi;
- rivojlanishning beqarorligi hamda ishlab chiqarishning pasayishi va inflyatsiya jarayonlarining mavjudligi.

Bozor iqtisodiyotida atrof-muhitni muhofaza qilishning samarali mexanizmlarining yo'qligi uning kamchiligi sifatida qaraladi, chunki bozor mexanizmlari (talab va taklif) tashqi omillarni (eksternallarni) odatda inobatga olmaydi. Eksternallar – bu ishlab chiqarish yoki iste'mol natijasida uchinchi shaxslarga, ya'ni jamoatchilikka yetadigan ijobiy yoki salbiy ta'sirlar. Atrof-muhitga zarar yetkazuvchi faoliyatlar bozorning o'zida bartaraf etilmaydi, chunki korxonalar va iste'molchilar o'z manfaatlariga e'tibor qaratib, keng jamoatchilik manfaatlarini hisobga olmaydi.

Bozor iqtisodiyotida **qayta tiklanmaydigan resurslarni saqlash imkoniyatining yo'qligi** ham uning kamchiliklaridan biri sifatida ko'riladi. Bu masala qayta tiklanmaydigan resurslar, masalan, neft, tabiiy gaz, ko'mir kabi tabiiy boyliklarning tezda tugab qolishi xavfi

bilan bog'liq. Bozor iqtisodiyotida bunday resurslar bilan bog'liq masalalar ko'pincha noto'g'ri boshqariladi yoki butunlay e'tiborsiz qoldiriladi, chunki bozor mexanizmlari ularning uzoq muddatli yetariligi yoki saqlanishiga emas, balki qisqa muddatli daromad va samaradorlikka asoslanadi.

Bozor iqtisodiyotida **mehnat qilish bilan bog'liq kafolatlarning mavjud emasligi** uning muhim kamchiliklaridan biri sifatida ko'riladi. Bu kamchilik asosan bozor iqtisodiyotining tabiiy raqobat va erkinlikka asoslanganligi bilan bog'liq bo'lib, davlatning minimal aralashuvi sharoitida mehnatkashlar uchun barqaror ish o'rinlari yoki ijtimoiy himoya yetarli darajada ta'minlanmaydi. Kafolatlarning mavjud emasligi bir qator salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, jumladan ishsizlik, mehnat sharoitlarining yomonlashuvi va ijtimoiy tengsizlik kuchayishi. Yana shuni qo'shimcha qilshimiz kerakki, agar ishchilar mehnat faoliyati davomida sog'ligiga oid biror muammo bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'llab-quvvatlovchi biror tizim mavjud bo'lmasligi ham mumkin.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, bozor iqtisodiyotining asosiy afzalliklari ichida resurslarni samarali taqsimlash, innovatsiyalarga rag'batlantirish, iste'molchilar tanlovini oshirish va iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini yaratish mavjud. Raqobat va erkin bozor mexanizmlari ishlab chiqaruvchilarga yuqori sifatli mahsulotlar va xizmatlar taklif qilishda, shuningdek, narxlarni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi.

Biroq, bozor iqtisodiyoti ham o'z ziddiyatlariga ega. Tashqi omillarni (eksternallarni) inobatga olmaydigan, atrof-muhitni muhofaza qilish mexanizmlarining etishmasligi, mehnat qilish kafolatlarining yo'qligi va iqtisodiy beqarorlik kabi muammolar bozor iqtisodiyoti samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, iqtisodiy tsikllar va inflyatsiya jarayonlari ham bozorni noaniqliklar bilan to'ldiradi.

Shu sababli, bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlarini hisobga olgan holda, davlatning iqtisodiy siyosati va aralashuvi muhim ahamiyatga ega. Barqaror va xavfsiz iqtisodiy muhitni ta'minlash uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bozor iqtisodiyotining kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi. Bu jarayonlarning muvozanati iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanishga erishish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot: *Darslik* / E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxamedov; - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019, 680 b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. "Iqtisodiyot nazariyasi". T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
3. Mikroiqtisodiyot. O'quv qo'llanma/ I.A.Bakiva, X.S.Xadjayev, M.Z.Muxitdinova, Sh.Sh.Fayziyev.- Toshkent: -O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017.-436 bet.
4. Maxmudova Zilola Ma'murjon qizi/ Jahon iqtisodiyoyi va xalqaro munosabatlar-maqola/ https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/410/199
5. lex.uz- [internetdagi O'zbekiston qonun](#) hujjatlari ma'lumotlari milliy [bazasi](#).
6. Saitov, S. (2024). Improvement of accounting and audit in road transport enterprises. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4927>
7. Saitov S. TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.